

ETAPAS DO MÉTODO CIENTÍFICO COM O HOMEM ARANHA: DIDÁTICA, CIÊNCIA E DESENHO ANIMADO NO ENSINO DA METODOLOGIA CIENTÍFICA⁵

 DOI: 10.5281/zenodo.7449853

Ody Marcos Churkin⁶

IFSP (odyfilosofia@gmail.com)

Marcos Júnior Churkin⁷

SENAI-PR (raidenchur@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A construção deste relato de um estudo de caso (YN,2014) surgiu na sala de professores do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Roque (IFSP-SRQ) no ensino superior nos cursos de Licenciatura de Ciências Biológicas (LCB) e Tecnologia em Gestão Ambiental (TGA) com a audição de depoimentos de inquietações e incômodos dos professores de Metodologia do Trabalho Científico (MTC) e de Evolução (EV) no retorno ao ensino presencial nos meados do ano de 2022, após dois anos em isolamento social com ensino aprendizagem de forma remota; os docentes ansiavam em oferecer acolhimento, empoderamento, engajamento e participação (protagonismo estudantil) nas atividades acadêmicas dos discentes no momento da volta as aulas onde pairava ainda um clima de medo e insegurança. Em um tentativa de incrementar a didática com a intensão de tornar as aulas mais atrativas a docente de EV indicou (intuiu) o filme Método Científico – Homem Aranha da Marvel Comics (2017) de Stan Lee e Steve Ditko com uma forma de incentivo ou auxílio, ou melhor, uma possibilidade ontológica afetiva (SILVA;SOUZA,2022) e psicológica (MAHONEY,2000) de aprendizagem e aproximação com o intuito de instigar, informar, inspirar, ensinar e entreter os

⁵ Trabalho apresentado no Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem (SBPEA) da Escola de Engenharia de Produção de Lorena (EEL) da USP.

⁶ Mestre em Novas Tecnologias na Educação, pesquisador em metodologias ativas e mobile learning, palestrante, escritor e poeta. Professor no IFSP-SRQ.

⁷ Estudante e pesquisador de Tecnologia da Informação -SENAI-PR.

discentes, até mesmo encantar com o encenar proporcionado pela arte (VIGOTSKI,1999,p.25), em especial a cinematográfica, com a apresentação do conteúdo previsto e planejado entrelaçado à a ficção científica (PIASSI, 2007, p. 21) e com a significação qualitativa e percepção dos sentidos de Dewey (2010, p.352).

MÉTODO: Para a construção deste estudo de caso buscou-se um olhar na inovação, no olhar holístico sistêmico e complexo, para tal com auxílio da teoria de Yn (2014) e nos ensinamentos (conselhos) do professor Pedro Demo (2021), diz que na segunda década do século XXI urge que o professor seja autor, cientista e pesquisador, para que prepare futuros autores, cientistas e pesquisadores; além de uma trilha qualitativa bibliográfica e documental, ainda a participação do professor autor-atuante que vezes descreve, relata e encena no palco de ações e faz parte do elenco de atores, onde “todos” são protagonistas (DEMO,2004) e (DEMO, 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A exibição do filme (desenho animado) originário das histórias em quadrinhos a priori ocorreu com a normalidade de mais uma exibição em sala com a relação de algum conteúdo, mas no decorrer da apresentação foi possível identificar expressões de surpresa, diga-se até mesmo de espanto, algo instigante e intrigante “mais do que mera possibilidade de um recurso didático inovador para a sala de aula, a ficção científica parece trazer consigo a expressão de concepções em relação a conceitos e leis científicas, à atividade científica, à natureza da ciência e sua relação com a sociedade” (PIASSI,2017, p.21). A possibilidade de se aprender um conteúdo por meio do cinema, da sétima arte é uma forma de catarse contemporânea, uma descoberta pessoal e coletiva. “A aprendizagem por descoberta apresenta-se ao aprendiz de forma mais ou menos final e com recurso expositivo e o conteúdo principal daquilo que o mesmo deve aprender” (NEVES, 2017, p. 721). Posteriormente muitos questionamentos, um deles: Por que a “Marvel (2017)” produziu este filme? Qual [e o propósito de se explanar sobre as cinco etapas do método científico? O aluno que aprende deve reorganizar um conjunto de informações e integrá-las ao conhecimento que já possui para resolver problemas. (NEVES, 2017, p. 721). Eis uma forma de res-significar o aprendizado de algo, “Aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento vem da interação com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura

cognitiva do aprendiz com um certo grau de estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2016, p.31)". Ainda mais com a conectividade, sincronia e assincronia "A contemporaneidade é fortemente marcada pelo desenvolvimento tecnológico. Tanto a computação quanto as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão cada vez mais presentes na vida de todos, não somente nos escritórios ou nas escolas, mas nos nossos bolsos, nas cozinhas, nos automóveis, nas roupas etc" (BNCC,2019, p 473). "É necessário tomar por base não o autor e o espectador, mas a própria arte. É verdade que, por si só, ela não é, de modo algum, objeto da psicologia, e nela o psiquismo como tal não é dado" (VIGOTSKI,1999, p.25). Uma contribuição para a inovação e para o PROGRAMA ESCOLAS 2030 em que o IFSP-SRQ participa, além do que, fita em um "aprendizado além dos muros da escola e ao longo da vida, enfocando a formação do cidadão com pensamento crítico e com autonomia para a tomada de decisões que o impulsionem para uma vida digna e para uma sociedade mais equitativa e menos desigual" (BRASIL,2022, p.16). Acredita-se que produções pontuais, aulas diferenciadas com aprendizado significativo, a partir de microcosmos venha somar para um movimento educacional transformador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para inovar não é necessário grandes movimentos ou grandes obras, mas pequeninas mudanças ou inserções significativas como poucos minutos de um desenho animado com inúmeras informações e linguagens, designs e estéticas, repleto de sentidos e expressões, intuições e inspirações, de forma multidisciplinar, sendo sim, os resultados grandiosos, uma transformação hercúlea no pensamento, no modo de agir, sentir e comportar-se em relação a produção epistemológica acompanhada de versatilidade e criatividade.

Palavras-chave: Aprendizado Significativo, Desenho Animado, Homem Aranha, Metodologia Científica, Ficção Científica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. **Base Nacional Curricular Comum**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 15 ago de 2022

BRASIL. **Marco Zero** – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De São Roque. Programa Escola 2030 da UNESCO 2022. Disponível em http://srq.ifsp.edu.br/attachments/article/1410/marco_zero.pdf . Acesso em 15 ago 2022.

DEMO, P. Pesquisa participante – Saber pensar e intervir juntos. Brasília: LiberLivro, 2004.

DEMO, P. **Formação de professores básicos na universidade**: indicações preliminares de um adestramento obsoleto. Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática, [S. l.], v. 2, p. e021015, 2021. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/551>. Acesso em: 15 ago. 2022.

DEWEY, John. **Arte como Experiência**. Tradução Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

MAHONEY, Abigail Alvarenga. **Introdução. In: Henri Wallon – Psicologia e educação**. São Paulo: Loyola, 2000.

MARVEL Homem-Aranha Episódio 1, Observação. 3,27
<https://www.youtube.com/watch?v=pRmJAsZy8Tg>

MARVEL Homem-Aranha, Episódio 2, Hipótese. 4,19
<https://www.youtube.com/watch?v=54nm647C374>

MARVEL Homem-Aranha, Episódio 3, Profecia. 3,24
<https://www.youtube.com/watch?v=cx3zJBdlazE>

MARVEL Homem-Aranha, Episódio 4, Experimento. 4,39
<https://www.youtube.com/watch?v=FjYMYfZIUfY>

MARVEL Homem-Aranha, Episódio 5, Conclusão. 4,20
<https://www.youtube.com/watch?v=1D6gtaEQMrA>

MOREIRA, Marco A. **A Teoria da aprendizagem Significativa Subsídios Teóricos para o Professor Pesquisador em Ensino de Ciências**. Porto Alegre, Brasil, 2016

PIASSI, Luis Paulo de Carvalho. **Contatos**: a ficção científica no ensino de ciências em um contexto sociocultural. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SILVA, D. N. da .; SOUZA LIMA BASTOS , L. de C. A afetividade no processo de ensino-aprendizagem: contributos da teoria de Henri Wallon. **Debates em Educação**, [S. l.], v. 14, n. Esp, p. 605–620, 2022. DOI: 10.28998/2175-6600.2022v14nEsp605-620. Disponível em:

<https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/12719>. Acesso em:
15 ago. 2022.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia da arte**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.

YIN, Roberto K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2014.